

В.М. Ковальчук

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського НАН України

ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ З ІСТОРІЇ ОУН І УПА ЯК ДОПОМІЖНЕ ДЖЕРЕЛО З ВИВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА ВОЛИНІ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Завдяки роботі багатьох дослідників (І. Власовський, В. Борщевич, В. Бубнюк, І. Преловська та ін.) стають відомими все нові й нові події, явища та процеси релігійного життя на Волині у вирішальні роки Другої світової війни. Іноді документи з цієї тематики можна виявити й у тих фондах українських архівів, що, здавалося б, релігійного життя на Волині прямо не стосуються. Зокрема чимало таких джерел міститься у фондах про історію Організації українських націоналістів-бандерівців (далі – ОУН) та Української повстанської армії (далі – УПА). Багато які з них ще не введені у науковий обіг.

Такі писемні джерела, які для знавців документів з історії релігії не знаходяться на видноті, нерідко бувають досить актуальними. Введення їх у науковий обіг дозволить відшліфувати чи відкоригувати деякі загальноприйняті уявлення, зокрема про відносини між релігійними та українськими націоналістичними структурами на Волині у 1942–1944 рр.

Перша частина виявлених нами документів свідчить про те, як станом на 1943 р., з одного боку, погіршувалися відносини між чільними представниками Української православної автокефальної церкви Волині (далі – УАПЦ) з німецькою окупаційною адміністрацією, а з іншого, яким чином дана церква перетворювалася на союзника ОУН і УПА.

У фонді 3833 (оп. 3) знаходиться повний текст *“послання” високопресвященнішого Полікарпа, митрополита-адміністратора УАПЦ до всього духовенства і вірних*, складений у березні 1943 р. [5, 38-43] У ньому митрополит закликає віруючих підтримати якийсь один бік у війні між Німеччиною та СРСР. Деякі вирази у документі є доказом того, що справді на його автора могли тиснути німці. Наприклад, дуже часто вживаються фразеологізми німецької антирадянської пропаганди – “міжнародні жидівські капіталісти”, “жидо-комуністи”, “жидо-комуністична пропаганда” тощо. Митрополит наголошує й на тому, як “большевики” мордували українську молодь в тюрмах Західної України у червні 1941 р. Як відомо, тематика знищення представниками радянських органів безпеки в’язнів у тюрмах українських міст перед вступом в Україну німців також вміло використовувало у своїх цілях відомство Геббельса. А ось цей вислів з “послання” відкидає будь-які сумніви щодо того, чи тиснула німецька влада

на Полікарпа, змушуючи його виступити у соборі Луцька: “Коли б “націоналісти”, спровоковані спритною большевицькою пропагандою, думали, що вони проти більшовиків, то було б це гіркою неправдою, бо ж всякий, хто дезорганізує життя в заплілі, утруднює боротьбу з большевиками, тим самим помагає большевикам і стає на їхньому боці”. Як бачимо, Полікарп пов’язав націоналістів (читай – діячів ОУН та УПА) з більшовиками. А це був “коник” німецьких пропагандистів. Принаймні до 1943 р. у пресі та листівках вони різко звинувачували прихильників ОУН і УПА у зв’язку зі Сталіном, більшовизмом, чи “жидо-комісарами”.

За даними *огляду суспільно-політичних подій в м. Луцьку за квітень (1943)*, складеного невідомим працівником одного з осередків ОУН(б) на Волині і священники, і громадськість погано відреагували на це “послання”, коли його виголошував Полікарп у луцькому соборі. Як відзначив невідомий автор, “під час промови люди демонстраційно виходили з Собору, а “Послання” більшістю священників було знехтоване” [5, 7].

Наступний випадок консультацій Полікарпа з німецьким командуванням зафіксований у *протоколі зустрічі митрополита УАПЦ з генерал-комісаром німецького генерального комісаріату Волинь–Поділля Шепе* від 28 травня 1943 р. Останній дорікнув отцю, що той має слабкий вплив на духовенство, через що серед нього “траплялися випадки агітації за бандитами”. Далі Шепе вказав на те, що “націоналістичні бандити... зле розуміють свої обов’язки, бо їхня діяльність це не є спосіб творення нової України”. Шепе пригрозив Полікарпу, що якщо населення (особливо молодь, яка тяжіє до банд) і надалі не виконуватиме німецькі настанови, зокрема у справі роботи у Німеччині [4, 17-18], німецька адміністрація буде застосовувати силу. У відповідь митрополит зазначив: “... ви маєте владу й силу, знищіть банди, але нищити населення це не доцільно”. Далі Шепе зрезюмував: “Розрізнити населення від бандитів тепер вже не вдасться, бо справа набуває характеру народного повстання. ...Те що відбувається, це вже не бандитизм, це повстання, що охоплює приблизно терени на протязі між Кременеччиною і Любомлем” [4, 19].

Як видно зі змісту *донесення єпископа Рівненського Платона митрополиту-адміністратору УАПЦ в Луцьку № 432 (липень 1943 р.)*, Шепе таки дотримав слово. 2 липня 1943 р. у церкві с. Губкова Людвипільського району Костопільської округи було спалено священника Корнецького, псаломника Петрова та інших людей. Так само 14 липня 1943 р. державна поліція за допомогою узбеків та поляків в с. Малині Острозького району Дубенської округи спалила дерев’яну церкву разом з людьми. “Крик конаючих людей в вогні було чути на 5 км”. Аналогічну акцію німці здійснили 19 липня 1943 р. у с. Великих Селищах Людвипільського району Костопільської округи [4, 13].

Водночас, як свідчать радянські документи, у липні 1943 р. духовенство УАПЦ звернулося до віруючих із закликом вступати до “націоналістичних (читай – бандерівських) загонів” [8, 262].

Друга частина джерел, які ми виявили у фондах з історії ОУН та УПА, свідчить, що бандерівці з травня 1943 р. стають на шлях ворожнечі з Автономною Православною Церквою (далі – АПЦ).

За даними німецького видання *Ukrainische Korrespondenz*, яке зберігається у одному з фондів ЦДАВО, 7 травня 1943 р. якась “банда” обстріляла митрополита АПЦ, архієпископа Кременця Олексія, коли він їхав на автомобілі по дорозі до Смиги, повертаючись зі службової поїздки з Почаєва [1, 68]. Ще один документ проливає світло на причину страти бандерівцями єпископа АПЦ Мануїла (Тарнавського). Виконуючи розпорядження рейхскомісара України щодо подання інформації про “протидержавні виступи”, Мануїл 5 серпня 1943 р. написав німецькій поліції безпеки у Володимирі-Волинському *донесення*, в якому звинуватив архієпископа Полікарпа з конкуруючої конфесії православної церкви у зв’язках з ОУН. Мануїл зазначив, що “... в Володимиріві-Волинському працюють дві ворожі для німецького уряду українські організації, а саме Просвіта й Церковна Рада. Під покриттям релігії і освітньої діяльності ведуть вони інтенсивну агітаційну роботу за вказівками від українського шовініста, архієпископа Луцька Полікарпа в напрямку здобуття повної незалежної України, яка, як сказав архієпископ Полікарп, “є винищувана політично і господарчо німецькою окупаційною армією”. За архієпископом Полікарпом, *“українські тайні організації під проводом Бандери, засновані Бандерою, мусять витворити важке положення для німецької армії на східному фронті, щоб зі зброєю в руках вибороти для України повну самостійність”* [4, 15].

Німецька поліція безпеки і СД були прекрасно проінформовані про те, що “автокефалісти” на відміну від “автономістів” є носіями “української ідеї незалежності” (квітень 1942 р.) [2, 598]. За їхніми даними, серед перших було багато “... політичних діячів петлюрівського періоду або активних працівників українського сепаратизму” (березень–квітень 1943 р.) [2, 458].

Деякі джерела, що зберігаються серед документів ОУН і УПА, свідчать про те, як різні волинські священники були змушені пристосовуватися до реалій військового часу. Порівняємо, наприклад, *зобов’язання священника парафії невідомої церкви у с. Личини (біля Камінь-Каширська) Должка Василя від 6 серпня 1943 р. та “інформації” “Тая” з Ратнівського району за травень 1946 р.* У першому джерелі священник В. Должка під загрозою смертного покарання дав згоду щотижня “... доносити всі події, які виникатимуть в моїй парафії і шкодитимуть праці УПА і ОУН”. Водночас він пообіцяв: “Про все мені говорене буду мовчати” [7, 8]. В другому документі наводяться слова українського священника з с. Забріддя Ратнівського району, якого німці “за виголошення промов в національному дусі” засудили на 10 років: “... люди, не вірте священникам, бо є тепер всякі і треба оберігатись” [3, 14].

У деяких звітах ОУН за 1942–1944 рр. також відслідковувалося активність протестантських общин, а також свідків Єгови. Згадувалися адвентисти (суботники) [6, 18-19], баптисти (“євангеліки”, “штундисти”), п’ятидесятники [9, 44]. Бандерівці встановлювали, як послідовники цих общин ставляться до їхньої справи, якою мовою ведеться богослужіння, скільки людей входить до релігійних осередків [10, 87].

Таким чином, в українських архівних фондах з історії ОУН і УПА серед матеріалів з історії цих організацій трапляються також джерела УАПЦ

й АПЦ за 1943 р. У тогочасних звітних документах ОУН систематично відслідковувалася діяльність як православних конфесій, так і протестантських общин. Представники усіх влад на Волині були зацікавлені у співпраці з ними.

Примітки

1. ЦДАВО України. – Ф. 3206. – Оп. 6. – Спр. 54. – Арк. 68.
2. Там само. – Ф. 3676. – Оп. 4. – Спр. 483. – Арк. 458, 598.
3. Там само. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 136. – Арк. 14.
4. Там само. – Спр. 90. – Арк. 13, 15, 17-19.
5. Там само. – Оп. 3. – Спр. 8. – Арк. 7, 38-43.
6. Там само. – Ф. 3838. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 18-19.
7. ЦДАГО України. – Ф. 57. – Оп. 4. – Спр. 361. – Арк. 8.
8. Там само. – Ф. 68. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 262.
9. ДАРО. – Ф. Р-30. – Оп. 2. – Спр. 33. – Арк. 44.
10. Там само. – Спр. 35. – Арк. 87.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303